

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Муратова Нозанин Музафаровна

Академический лицей при ТУИТ г.Фергана

Преподаватель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052327>

Аннотация: Данная статья посвящена изучению соматических фразеологизмов в художественном тексте. Соматические фразеологизмы – это выражения, которые содержат в себе слова, связанные с частями тела человека. Их использование в художественном тексте является не только способом обогащения языка, но и способом передачи эмоций и состояний героев. В статье рассмотрены примеры использования соматических фразеологизмов в произведениях разных жанров и авторов, а также даны рекомендации по их использованию в собственном творчестве.

Ключевые слова: соматизмы, авторский стиль, фразеология, немецкий язык, стилистика художественного текста.

Соматические фразеологизмы – это выражения, которые содержат в себе слова, связанные с частями тела человека. Они являются неотъемлемой частью языка и используются повседневно как в устной, так и в письменной речи. Однако, в художественном тексте они играют особую роль.

Под соматизмом, соматическим фразеологизмом или фразеологизмом с соматическим компонентом понимается вид идиом, отсылающих к жестике, мимике и психосоматике человеческого тела, образность которых восходит к типическим общечеловеческим и культурно обусловленным реакциям [1].

В состав соматизма входит лексема, обозначающая часть тела, - ее бытовое, не медицинское наименование. Термин «соматический» введен Ф. Вакком при анализе эстонских фразеологизмов. Исследователем сделан вывод, что такие фразеологизмы являются одним из древнейших классов фразеологии и составляют наиболее употребительную часть фразеологического состава эстонского языка [2, с. 11]. Это объясняется тем, что «человеческое тело оказалось одним из самых доступных для наблюдения и изучения объектом, и слова, обозначающие части тела человека, так же древни, как и само человеческое сознание» [3, с. 19].

Соматические фразеологизмы могут быть использованы для передачи эмоций и состояний героев. Например, выражение «кровь из носу» может означать не только физическую кровь, но и сильное волнение или страх. А выражение «сердце в пятки упало» может означать не только буквальное падение сердца, но и сильный испуг или ужас.

Использование соматических фразеологизмов в художественном тексте также является способом обогащения языка. Они помогают создать яркий образ героя и передать его характеристики. Например, выражение «руки из железа» может означать силу и мощь героя, а выражение «слабое звено» – его слабость и уязвимость.

Примеры использования соматических фразеологизмов можно найти в произведениях разных жанров и авторов. В романе Федора Достоевского «Преступление и наказание» главный герой Раскольников описывается как «человек со стальными нервами». В

рассказе Антона Чехова «Каштанка» герой описывает свою боль в голове как «как будто кто-то молотит молотком по черепу».

Однако, при использовании соматических фразеологизмов необходимо учитывать контекст и настроение текста. Некоторые выражения могут быть оскорбительными или неприличными в определенных ситуациях. Поэтому, перед использованием соматических фразеологизмов, необходимо тщательно продумать контекст и настроение текста.

Для тех, кто хочет использовать соматические фразеологизмы в своем творчестве, стоит уделить внимание не только контексту и настроению текста, но и правильному выбору выражения. Не все соматические фразеологизмы подходят для описания конкретной ситуации или персонажа. Поэтому, перед использованием, стоит изучить их значения и контексты употребления.

Также стоит помнить, что соматические фразеологизмы могут быть использованы не только для описания персонажей, но и для создания образов местности или предметов. Например, выражение «глаза озера» может описывать ярко-голубую воду озера, а выражение «нос корабля» – его острые носовые формы.

В заключении можно сказать, что соматические фразеологизмы являются важным элементом художественного языка. Они помогают создать яркий образ героя и передать его эмоции и состояния. Однако, их использование должно быть тщательно продумано, чтобы не нарушить общее настроение и контекст текста.

References:

1. Давлятова Г. Н., Сабиров Н. К. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЖАНРА ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 285-292.
2. Nasyrovna D. G. et al. AUTOBIOGRAPHICAL BEGINNING IN THE WORK OF NV GOGOL //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1896-1902.
3. Nizamitdinova Z. A., Davlyatova G. N. GENDER DIFFERENCES IN THE LANGUAGE OF MODERN MEDIA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 650-653.
4. Мустаева Е. Х., Давлятова Г. Н. СУЩНОСТЬ РИТОРИКИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 195-197.
5. Мустаева Е. Х., Давлятова Г. Н. РИТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ //Вестник науки и образования. – 2023. – №. 4 (135). – С. 77-79.
6. Nasyrovna D. G. et al. СТАТЬЯ НА ТЕМУ:«СТИЛИСТИКА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ» //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 90-92.
7. Мамаджанова Г. М. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. – 2021.
8. Мамаджанова Г. ЛОГОЭПИСТЕМА КАК ЗНАКОВАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ

ЕДИНИЦА РУССКОГО ДИСКУРСА // Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 12.

9. Мамаджанова Г. М. «Лингвокультурема» И «Логоэпистема» Сходство И Различие Понятий // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 36. – С. 262-265.

10. Мамаджанова Г. М. АНАЛИЗ ЛОГОЭПИСТЕМ И КОНСТАНТ КАК БАЗОВЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ // PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 277-284.

11. Мамаджанова Г. ИЗУЧЕНИЕ КОНСТАНТ КАК БАЗОВЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ // Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №. 1. – С. 507-511.